

O'ZBEKISTONDA GO'SHT KOMBINATLARI VA GO'SHTNI QAYTA ISHLASH ZAVODLARI MAVJUDLIGI.

Rahmatova Sevinch Fazliddin qizi

Qarshi davlat texnika Universitetining
Shahrisabz oziq -ovqat muhandisligi
Fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15803096>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-iyun 2025 yil
Ma'qullandi: 13-iyun 2025 yil
Nashr qilindi: 30-iyun 2025 yil

KEY WORDS

Go'sht, chorvachilik, importning ulushi, asosiy xomashyo, chorvachilik tarmog'ining rivojlanishi.

ABSTRACT

Go'sht sanoati har doim eng muhim rivojlanish ko'rsatkichlaridan biri bo'lib kelgan; Muayyan mahsulot guruhlari ko'rinishidagi go'sht mahsulotlari davlat strategik zaxirasining bir qismi edi. Bir necha yillar davomida go'sht mahsulotlari tanqisligiga qaramay, ularning o'rtacha iste'molchi ratsioni uchun ahamiyati juda yuqori.

Go'sht bozoridagi bugungi kundagi ko'plab jarayonlarni tushunish uchun, birinchi navbatda, keyingi yillarda go'sht sanoati uchun asosiy xomashyo ishlab chiqaruvchisi sifatida chorvachilik tarmog'ining rivojlanishi, go'sht mahsulotlarini qayta ishlash muammolari, shuningdek, chorvachilik darajasini ko'rib chiqish zarur va import tarkibi. 60-yillarning o'rtalaridan boshlab oziq-ovqat ishlab chiqarish va iste'mol qilishning o'sishi kuzatildi. Masalan, aholi jon boshiga go'sht iste'moli 1990 yilda 1960 yilga nisbatan 1,6 martaga (41,8 dan 68,3 kg gacha) oshdi. Ko'pgina ko'rsatkichlar bo'yicha oziq-ovqat iste'moli hatto Amerika darajasiga yaqinlashdi. Shu bilan birga, mehnat unumdorligidagi tafovut ortib, yuz kilogramm qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish xarajatlari, xususan, bir tonna don resurslari uchun go'sht ishlab chiqarish xarajatlari ham oshdi, bu ikkala xom ashyodan foydalanishning juda samarasiz tizimidan dalolat beradi. Go'sht yetishtirishning nisbatan yuqori darajasi ozuqa donining katta hajmdagi importi bilan ta'minlandi. Yetmishinchi yillarning o'rtalaridan boshlab oziq-ovqat muammosi og'irlasha boshladi. Keyinchalik, bu tendentsiyalar 1992 yilda (butun qishloq xo'jaligi mahsulotlari bo'yicha) o'tgan yilga nisbatan 8% ni tashkil etdi.

Bunga ko'plab omillar va birinchi navbatda, mavjud aloqalarning zaiflashishi, moddiy-texnik ta'minot tizimining buzilishi, asbob-uskunalar, yoqilg'i, yem-xashak, g'alla va boshqalar narxlarining bir necha marta ko'tarilishi sabab bo'ldi. Vaziyatning salbiy rivojlanishiga qishloq xo'jaligidagi xo'jalik yurituvchi subyektlarning o'zlari hissa qo'shganini unutmashimiz kerak. Yillar davomida ko'plab tashkiliy omillar mavjud bo'lib, inqirozni yanada kuchaytirdi. Ko'p millionli kreditlar davlatga qaytarilmadi, chorvachilikda qoloq texnologiyalar qo'llanildi, zarur turdagi mashina va mexanizmlarning yo'qlig'i, kolxoz va sovxozlarning faoliyati qat'iy tartibga solindi. 1992 yilga kelib chorvachilikda umuman qiyin vaziyat yuzaga keldi. Yuqorida aytib o'tilganidek, g'alla va ozuqa sotib olish narxlari keskin oshdi. Shu munosabat bilan chorvachilik mahsulotlari tannarxi keskin oshdi. Aholining xarid qobiliyati pasayganligi sababli, zarur hajmda go'sht mahsulotlarini xarid qila olmadi. Davlat subsidiyalarining yuqori darajasida ham chorvachilik mahsulotlari foydasiz bo'lib qoldi. Yem yetishmasligi va chorvachilikning rentabelligi pastligi sababli kolxoz va sovxozlar chorva sonini sezilarli darajada qisqartira boshladilar. Cho'chqalar soni 3,9 million boshga, qo'y va echkilar soni 3,9 million boshga, qoramollar soni 2,5 million boshga kamaydi. Chorva mollarining o'limi oshdi,

kunlik vazn ortishi kamaydi. Har doim katta hajmdagi go'sht ishlab chiqaradigan chorvachilik majmualari ayniqsa og'ir ahvolda edi. Ular davlat resurslaridan ozuqa olish uchun mavjud iqtisodiy sxemalar bilan aniq yo'naltirilgan edi. Yetkazib berish deyarli yo'q edi. Umuman olganda, iqtisodiy islohotlar juda sekin kechdi. Bu xususiylashtirish jarayoniga, kolxozlarni qayta tashkil etishga, fermer xo'jaliklarini shakllantirishga taalluqlidir. Qishloq xo'jaligida ma'lum tarkibiy o'zgarishlar ro'y berdi – fuqarolarga tegishli qoramollar ulushi 2 foizga (1993 yil yanvariga kelib), xususiy sektorda go'sht yetishtirish ulushi 1992 yilda 36 foizga ko'tarildi. Ushbu holatlarning go'sht iste'molining o'zgarishiga ta'sirini to'qsoninchi yillardagi go'sht mahsulotlarini ishlab chiqarish, iste'mol qilish va import qilish dinamikasini hisobga olgan holda yanada chuqurroq kuzatish mumkin. Yil davomida go'sht mahsulotlarini ishlab chiqarish, iste'mol qilish va import qilish darajasini solishtirish qiziq. 1992 yilda go'sht mahsulotlari importining ulushi ishlab chiqarishning taxminan 30% ni tashkil etdi. Iste'mol taxminan 6090 ming tonnani tashkil etdi. Aytish kerakki, turli manbalarda bunday ko'rsatkichlardagi ba'zi farqlar ma'lum mahsulot guruhlari mavjudligi (yoki yo'qligi) tufayli yuzaga keladi.

Keyingi yillarda importning ulushi 1994 yilda allaqachon 68% va 1995 yilda 81% ni tashkil etdi. Bundan tashqari, 1994 yilda import ko'rsatkichi o'tgan yil, 1993 yildagi ko'rsatkichdan deyarli ikki baravar ko'p edi. Bu shuni ko'rsatadiki, mahalliy go'sht mahsulotlarini ishlab chiqarish va shuning uchun chorvachilik kompleksining normal ishlashi uchun burilish nuqtasi aynan shu davrda sodir bo'lgan. Ehtimol, o'sha paytda oldingi ishlab chiqarish tizimining ishi buzilgan va yangisi hali to'g'ri rivojlanishiga vaqt topa olmagan. Ammo, ehtimol, mahalliy ishlab chiqarish (aniqrog'i, qayta ishlash sanoati emas, balki ishlab chiqarish, bundan ko'rinib turibdiki, import xomashyosiga osongina o'tadigan) qaytib kelish juda qiyin bo'lgan chiziqni kesib o'tgan.

Davlatning bunday muhim oziq-ovqat turini sotib olish va ishlab chiqarishda muvozanatni saqlashga qaratilgan barcha sa'y-harakatlariga qaramay, keyinchalik import o'z ishlab chiqarishidan oshib ketdi. Bu 1996 yilda sodir bo'lgan. Bundan tashqari, ortiqcha darhol 65% ni tashkil etdi. Aynan shu tezlikda mahalliy go'sht ishlab chiqarishning bir vaqtlar kuchli tizimi yo'q qilindi. O'tgan yili import ishlab chiqarish hajmidan 2,3 baravar ko'proq, ya'ni 132 foizga oshdi. Shuni qo'shimcha qilish kerakki, 90-yillarning boshlarida oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun davlat subsidiyalari taxminan 80% ni tashkil etdi. Ularning keskin kamayishidan so'ng go'sht mahsulotlariga samarali talab pasaydi. Bularning barchasi go'sht mahsulotlari iste'moli kamayishi, bozorning past darajada to'yinganligi, mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan sotishning cheklanishi fonida yuz berdi. Davlat bo'lgan savdoning asosiy tashkilotchisi g'oyib bo'ldi. Ulgurji oziq-ovqat omborlari hech bo'lmaganda o'sha yillarda bunday distribyutor (distributor (ing. distributor — taqsimlash) — mintaqaviy (mahalliy) bozorlarda muayyan turdagi tovarlarni ko'tara sotib olish va sotish bilan shug'ullanuvchi firma yoki tadbirkor.) rolini o'z zimmasiga ola olmadi. Aynan mana shunday rol o'ynashi, ya'ni, birinchi navbatda, asosiy oziq-ovqat va go'sht mahsulotlarini to'g'ri taqsimlashga ko'maklashuvchi oziq-ovqat birjalarining shoshilinch ravishda joriy etilishi bu sohada ijobiy ta'sir ko'rsatmadi. Birjalar mavjud bo'lishni to'xtatdi. Keyinchalik ulgurji qishloq xo'jaligi bozorlari ham o'z vazifasini bajara olmadi. Qonunchilik bazasining o'zi yangi savdo munosabatlari yo'lida tormoz bo'ldi. Mahalliy savdogarlar o'zlarining dastlabki qadamlarini endigina qo'yayotgan bir paytda, chet el ishlab chiqarish firmalari, shuningdek, import yetkazib beruvchilar bo'sh joyni to'ldirishni boshladilar. Mahalliy qayta ishlash korxonalarini rahbariyati rossiyalik go'sht mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilar bilan bog'lanishga harakat qildi. Ammo yuqorida ko'rsatilgan bir qator sabablarga ko'ra, chorvadorlar go'sht va go'sht mahsulotlarini etkazib berish jadvalini jiddiy ravishda bajara olmadilar. Bundan tashqari, o'sha paytda qayta ishlash korxonalarida o'z fermer xo'jaliklarini tashkil etish bo'yicha yaxshi ishlab chiqilgan loyihalar mavjud edi. Bu biroz keyinroq batafsil muhokama qilinadi. Shuni ham qayd etishni istardimki, yuqorida qayd etilgan davrda importning nafaqat hajmi, balki

tarkibi ham o'zgardi. 90-yillarning boshlarida, Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 1994 yilda bu qiymat 16 milliard dollardan ortiqni tashkil etgan bo'lsa, 1997 yilga kelib bu ko'rsatkich 5,4 milliard dollarga kamaygan. Ya'ni, nafaqat aholi tomonidan iste'mol qilinadigan go'sht va go'sht mahsulotlari ulushi, balki sanoat tomonidan turli xil go'sht ko'rinishida qayta ishlanadigan chetdan keltiriladigan xomashyo miqdori ham kamaydi. Albatta, bu turli xil imkoniyatlarga ega bo'lgan ko'plab firmalar faoliyatining ba'zi natijalaridir. Lekin buning natijasi bizni bir narsaga ishontirmoqda – go'sht mahsulotlarini qayta ishlash hajmini ko'paytirish uchun ham, G'arb uskunolari yordamida bo'lsa-da, o'zimizda ishlab chiqarishni kengaytirish uchun ham davlat tomonidan yaratilgan shart-sharoitlar yo'q edi. ko'pchilik bunday turdagi uskunalarni sotib olish haqida keng yozgan. Import tarkibidagi bu o'zgarish yana bir muhim holatni ta'kidlaydi - tayyor mahsulotlar tobora ortib borayotgan hajmlarda import qilina boshladi. Ko'pgina boshqa oziq-ovqat bozorlaridagi vaziyat Rossiya bozoriga kirgan yirik xorijiy kompaniyalar o'zlarining mavjud mavqeini va bozor ulushini saqlab qolishga intilayotganligini ko'rsatadi. Ammo bu erda ham hamma narsa bozorning ba'zi ko'rsatkichlarini tezkor tahlil qilgandan keyin hal qila oladigan darajada oddiy emas.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Технология мяса и мясопродуктов: учеб. / под ред. А.П. Соколова. – М.: Пищевая промышленность, 1970. – 740 с.
2. Технология мяса и мясопродуктов: учеб. / под ред. И.А. Рогова. – М.: Агропромиздат, 1988. – 576 с.
3. Рогов, И.А. Производство мясных полуфабрикатов и быстрозамороженных блюд / И.А. Рогов, А.Г. Забашта, Р.М. Ибрагимов. – М.: Колос, 1997. – 336 с.
4. Забашта, А.Г. Справочник по производству фаршированных и вареных колбас, сарделек, сосисок и мясных хлебов / А.Г. Забашта, И.А. Подвойская, М.В. Молочников. – М.: Франтера, 2001. – 709 с.

INNOVATIVE
ACADEMY